

Вячеслав КОРНІЄНКО

доктор історичних наук,
заступник генерального директора
з наукової роботи
Національного заповідника “Софія Київська”

ВИЗАНТОЛОГ ГАВРИЇЛ ЛАСКІН ТА ЙОГО НАРИС З ІСТОРІЇ ВИЗАНТІЙСЬКО-РУСЬКИХ ВІДНОСИН (XI та XII ст.)

Для російської візантології та русистики другої половини XIX ст. важливим напрямком наукового студіювання були особливості політичних відносин Візантії та Русі, а в цьому напрямі окремою дослідницькою проблемою постали стосунки цих двох середньовічних держав у перші два століття після Володимирового хрещення. Незважаючи на прискіпливе та доволі предметне вивчення окремих питань з означеної проблематики¹, загального нарису політичних відносин Русі та Візантії в XI–XII ст. на той момент представлено не було. Тож, у другій половині 1890-х рр. нарис за такою темою взявся напрацювати російський візантолог Гавриїл Олександрович Ласкін (1863–1902), в активі якого вже було написання та публікація подібного нарису історії політичних відносин Візантії та Заходу². Проте підготовлений Ласкіним новий нарис з якоїсь причини залишився неопублікованим, а ім’я Гавриїла Олександровича як дослідника візантійсько-руських відносин XI та XII ст. в історіографії не згадувалось. Утім, його праця зберіглася у рукописі в архіві Одеського товариства історії та старожитностей. Вочевидь, рукописну копію свого нарису Ласкін надіслав одному з членів товариства, аби той ознайомився із текстом та надав рекомендації для його поліпшення; можливо, вчений сподівався на публікацію нарису на сторінках періодика – “Записок”.

¹ Докл. історію вивчення питання див., напр.: М. В. Левченко, *Очерки по истории русско-византийских отношений*, под ред. М. И. Тихомирова, Москва 1956, с. 3–32; пізніші дослідження проблеми див., напр.: Г. Г. Литаврин, *Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII века)*, Санкт-Петербург (Алетей) 2000, с. 214–337; там же див. бібліографію.

² Г. А. Ласкин, *Византия и средневековый Запад*, Седлец 1891, 22 с.

Наразі не вдалося відшукати документів, які б могли пролити світло на те, коли саме була написана ця праця і коли й кому вона була надіслана. У самому рукописі ці дані теж відсутні. Тому мною здійснена спроба уточнити можливі хронологічні рамки появи документа, спираючись на непрямі вказівки, що містяться в самому рукописі.

Зважаючи на те, що серед бібліографічних посилань у нарисі Ласкіна крайньою верхньою датою є 1893 р. (праця В. Васильєвського), цей рік можемо вважати нижньою можливою межею написання. Верхню спробуємо окреслити за тим фактом, що адресою для кореспонденції було вказане місто Ломжа³ (арк. 19). У цьому місці Ласкін працював один рік вчителем Ломжицької жіночої гімназії – у 1896 р.⁴, а вже наступного року колезький радник Гавриїл Ласкін став викладати у Солецькій⁵ вчительській семінарії⁶, розташованій доволі далеко від Ломжі. Саме як викладач Солецької семінарії Гавриїл Олександрович 4 травня 1900 р. став членом-співробітником Товариства археології, історії та етнографії при Казанському університеті⁷, яким залишався до самої смерті 14 лютого 1902 р.⁸, хоча активної участі в науковому житті цього товариства, як, принаймні, свідчать опубліковані протоколи останнього, не брав. Відтак, свої останні роки життя візантиніст провів у м. Солець, а це дозволяє окреслити верхню можливу межу написання

³ Сучасна Ломжа, місто на правах повіту Підляського воєводства (Республіка Польща), на той час – центр Ломжинської губернії Російської імперії.

⁴ *Памятная книжка Ломжинской губернии на 1896 год*, Ломжа 1896, с. 172–173.

⁵ Сучасне Солець над Віслою, центр гміни Ліпського повіту Мазовецького воєводства (Республіка Польща), на той час – Солець Радомської губернії Російської імперії.

⁶ Див.: *Памятная книжка Радомской губернии на 1897 год*, Радом 1897, с. 90; *Памятная книжка Радомской губернии на 1898 год*, Радом 1898, с. 90; *Памятная книжка Радомской губернии на 1897 год*, Радом 1899, с. 99; *Памятная книжка Радомской губернии на 1900 год*, Радом 1900, с. 98; від 1901 р. Ласкін вже був статським радником: *Памятная книжка Радомской губернии на 1901 год*, Радом 1901, с. 98; *Памятная книжка Радомской губернии на 1902 год*, Радом 18902, с. 98.

⁷ ‘Список членов Общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете с указанием времени вступления в общество и места жительства’, *Известия Общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете*, т. XVII, вып. 1–6 (1901) 24; ‘Список членов Общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете, по 1-ое января 1902 года, с указанием времени вступления в общество и места жительства’, *Известия Общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете*, т. XVIII, вып. 1–3 (1902) 25.

⁸ ‘Отчет Общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете за 1902 год’, *Известия Общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете*, т. XIX, вып. 1–6 (1903) 29.

праці 1896 р. Відтак, нарис з історії візантійсько-руських відносин у перші два століття після Володимирового хрещення був написаний Гавриїлом Ласкіним між 1894 та 1896 роками.

У статті Ласкін намагається дати загальний нарис історії стосунків Візантії та Русі, причому, попри вказане в заголовку XI ст., він захоплює і період XII ст. Сам виклад матеріалу дослідник намагається побудувати за хронологічним принципом, спираючись на низку творів грецьких хроністів та літопис, залучаючи також обмежене коло праць науковців. Місцями текст доволі хаотично побудований, логічні переходи відсутні, а розлогі описи подій, що є переказами хронік, змушують розглядати працю Ласкіна не стільки як ретельне наукове дослідження, а радше як спробу дати науково-популярний виклад вже відомих історичних фактів. Варто зауважити, що подібні вади стосовно низького рівня викладення матеріалу в інших працях російського візантиніста вже відмічали сучасники Ласкіна⁹. Проте, вважаю за доцільне опублікувати означений нарис, що не лише поповнить перелік праць Гавриїла Ласкіна, але й сприятиме кращому розумінню процесів становлення та розвитку візантології в Російській імперії наприкінці XIX ст., що є важливим для вивчення історії науки.

Праця Ласкіна, як зазначалося, зберігається у фонді Одеського товариства історії та старожитностей (ф. V) Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Текст написаний чорнилом на білих аркушах паперу на обох їх сторонах (арк. 1–18зв.) гарним рівним почерком. Декілька аркушів залишились чистими (19зв.–20зв.). Усі 20 аркушів зшиті ниткою вгорі та внизу. Ласкін переписував цей текст на чистовик з чернетки, про що, на мою думку, свідчать декілька описок, повторень або пропусків слів, які могли виникнути через неухважність та відволікання саме під час переписування тексту. Посилання відділені від решти тексту прокресленою синім олівцем горизонтальною рисою. Місця посилань відмічені Ласкіним надрядковим знаком “х”, якщо їх декілька на сторінці, то він його подвоює або потроює. Самі посилання виконані автором за скороченою формою, наводяться лише короткі відомості про наукову працю або джерело, до яких він відсилає читача, сторінки не завжди вказано. Рукопис

⁹ Див., напр.: М. С. Грушевський, [рец.]: ‘Сочинения Константина Багрянородного: “О фемах” (De thematibus) и “О народах” (De administrando imperio). С предисловием Гавриила Ласкина. Мва, 1899, ст. 262 (відб. з Чтеній московських)’, *Записки наукового товариства імені Шевченка*, т. XLII, кн. 4 (1901) 6–7.

Ласкіна був прочитаний адресатом, який зробив червоним олівцем позначку в місці недописаного речення (арк. 163в.), а також написав обведену в коло цифру “74” на його титульній сторінці (арк. 1). Тут же містяться пізніші записи шифрів рукопису¹⁰.

Стаття Гавриїла Ласкіна друкується мовою оригіналу сучасним правописом. Розкриття скорочених слів взяті мною у квадратні дужки, доповнення пропущених речень взяті в кутові, вони також виділені курсивом. Так само курсивом виділено редакторські примітки, дрібніші помилки виправлено без застережень. Посилання залишені у тій формі, в якій їх виконав автор нарису, а далі зазначена повна назва книги відповідно до прийнятої в цьому виданні системи оформлення посилань; так само з огляду на неї нумерація всіх посилань суцільна, арабськими цифрами, в чому ми відійшли від авторської системи. Натомість сам текст залишений максимально близьким до авторського викладу нарису історії візантійсько-руських відносин XI–XII ст.

Viacheslav Kornienko (DS in History, Deputy Director General for Research at the National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv”).

Byzantine Scholar Gavriil Laskin and His Essay on the History of Byzantine-Rus’ Relations (11 and 12th centuries).

Abstract. The article is an archeographic publication of the work of the Russian Byzantine scholar Gavriil Laskin “**Rus and Byzantium in mutual relations in the 11th century**”, which is stored in manuscript in the fund of the Odessa Society of History and Antiquities (Fund V) in the Institute of Manuscripts of the Ukrainian V. I. Vernadsky National Library of the NAS of Ukraine. Based on the study of the document, it was established that Laskin prepared his essay on the history of Byzantine-Rus’ relations between 1894 and 1896 and sent it to one of the society members for review or publication in a periodical in “The Notes” (“Zapysky”). At that time, the article had been never published.

Keywords: G. Laskin; Byzantium; Rus; Middle Ages; Rus’-Byzantine relations.

¹⁰ У лівому верхньому куті “№ 220”, а під ним – “48237”, трохи праворуч – сучасний шифр “V, 805”.